

МЕРЫ ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ И ПОВЫШЕНИЮ ИХ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ В УЗБЕКИСТАНЕ

Жабборова Зайнаб

д.ф.э.н., (PhD). ДжизПИ zaynabjabborova0955@gmail.com

Примкулова Зарина – студентка 2 курса ДжизПИ

Аннотация

В статье представлена информация о реализуемых в настоящее время мерах по повышению инвестиционной привлекательности Республики Узбекистан путем привлечения иностранных инвестиций в развитие экономики.

Ключевые слова: экономический рост, экономическая эффективность, инвестиции, иностранные инвестиции, инвестиционная привлекательность, цифровая экономика.

За последние несколько лет в Узбекистане идут стремительные экономические преобразования и все чаще воспринимается международным сообществом как символ открытости, обновления и решимости преодолеть различные барьеры для бизнеса и инвестиций.

Президент страны Ш.М. Мирзиёев подчеркнул о следующем: “Мировой опыт показывает, что любая страна, проводящая активную инвестиционную политику, добилась стабильного роста своей экономики. По этой причине инвестиции являются драйвером экономики, по нашим понятиям, сердцем экономики, не будет преувеличением сказать, и это не преувеличение, Успешно создано управление внешней торговли, дипломатических представительств за рубежом и заместителей руководителей коммерческих банков, что позволяет в необходимом порядке контролировать эффективность реализации мер”.

В этом контексте важно подчеркнуть роль Совета иностранных инвесторов при Президенте Республики Узбекистан, который был создан при поддержке Европейского банка реконструкции и развития и обеспечивает прямую связь с инвесторами, действующих в Республике.

Либерализация предпринимательской деятельности необходима для активизации частных инвестиций. Постоянное общение с бизнесом, а также кропотливая работа по выявлению и преодолению препятствий, мешающих развитию отдельных отраслей. В связи с этим активная работа ведется по следующим направлениям.

Прежде всего, для поддержания высоких и стабильных темпов экономического роста необходимо создать устойчивую и конкурентоспособную модель экономики страны, где большая часть активов банковской системы находится в руках частных инвесторов.

Во-вторых, в целях повышения инвестиционной привлекательности и обеспечения быстрого роста инвестиций в инфраструктуру, которая является одним из основных факторов устойчивого экономического роста, активно продвигается инвестиционная деятельность за счет развития государственно-частного партнерства и инструментов проектного финансирования.

В-третьих, оптимизируются отношения между инвесторами и государством с целью полного устранения бюрократических ограничений в реализации инвестиционных проектов посредством цифровизации и дистанционного оказания госуслуг. В целях обеспечения максимальной прозрачности и предотвращения коррупции улучшается качество организации работы с заявками и запросами иностранных инвесторов.

В-четвертых, происходит снижение транзакционных издержек, которые приводят к перетоку рабочей силы и капитала из легальных секторов экономики в теневую экономику.

В-пятых, разрабатывается стратегия инвестиционной политики, ориентированная на наиболее перспективные отрасли Узбекистана, которые могут стать точкой технологического прогресса и создать основу для развития производственного потенциала страны на ближайшие 20-30 лет.

В целях дальнейшего повышения эффективности реформ, осуществленных в Указе «О новой стратегии развития Узбекистана на 2022-2026 годы», принятом Президентом нашей страны Шавкатом Мирзиёевым, по созданию условий для всестороннего и быстрого развития государства и общества, перед нашей страной поставлен ряд задач, таких как проведение справедливой социальной политики, повышение качества образования, дальнейшее улучшение инвестиционной среды в нашей стране и повышение ее привлекательности. В данной стратегии развития одной из основных целей быстрого развития национальной экономики и обеспечения высоких темпов роста является дальнейшее улучшение инвестиционной среды в стране и повышение ее привлекательности.

В Узбекистане создан ряд благоприятных условий для привлечения иностранных инвестиций, а именно:

-политическая и экономическая стабильность;

- нормативно-правовая база, обеспечивающая инвестиционную деятельность;
- дешевая рабочая сила по сравнению с развитыми странами;
- благоприятный инвестиционный климат;
- богатая минерально-сырьевая база;
- удобное географическое расположение;
- дешевые экономические ресурсы;
- рынок;
- удобства, созданные для проживания.

Иностранные инвестиции – это все имущественные, финансовые и интеллектуальные активы, мобилизованные иностранными инвесторами в экономику, предпринимательство и другие виды деятельности другого государства с целью получения высокого уровня дохода и эффективности. Иностранные инвестиции, в отличие от внутренних, являются источником внешнего финансирования. Их привлекают в национальную экономику из-за границы, поощряя их приезд. Однако не все формы привлечения иностранного капитала могут быть внешним источником финансирования. Существуют определенные различия между иностранными инвестициями и иностранными кредитами. В связи с этим объем рисков иностранных инвестиций и объем рисков иностранных кредитов различаются.

Формы иностранных инвестиций

На сегодняшний день существует несколько форм привлечения иностранных инвестиций:

- создание совместных предприятий путем участия в акциях;
- создание иностранных предприятий, 100% принадлежащих иностранным инвесторам;
- крупных иностранных компаний и фирм дочерние компании филиалы организация;
- заключение договоров концессии и аренды;
- объявление тендеров;
- создание свободных экономических зон;
- финансовая продажа и покупка активов.

Учитывая, что инвестиционный климат влияет на все сферы деятельности в стране, масштаб реформ охватил экономику, институциональную сферу, образование, здравоохранение, сельское хозяйство, водоснабжение, энергетику, транспорт и другие сферы.

Также большое внимание уделяется практической поддержке предпринимателей и инициаторов инвестиционных проектов. Наиболее ярким примером в этом направлении является программа, созданная в 2020 году Правительственной комиссии по вопросам экспорта и инвестиционного развития, в задачи которой входит тесное сотрудничество с предпринимателями и экспортерами, анализ проблем, связанных с ограничениями, вызванными пандемией, а также разработка и реализация быстрых и эффективных решений, основанных на индивидуальном подходе к решению задач каждого субъекта хозяйствования.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1. Козиева Н.Р. Направления совершенствования финансово-кредитного механизма стимулирования деятельности предприятий с иностранными инвестициями.-Т.: БМА, 2008, 11 с.
2. Фозильчаев Ш.Г., Хидиров Н.Г. Основы инвестирования и лизинга. Учебное пособие. - Т.: Финансы, 2017, 22 с.
3. Закон Республики Узбекистан «Об иностранных инвестициях». 30 апреля 1998 г. Статья 3.
4. Послание Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева Олий Мажлису о важнейших приоритетных задачах на 2019 год.//Халк сузи, 29 декабря 2018 года.
5. Указ «О стратегии развития нового Узбекистана на 2022-2026 годы»
6. Rasulova, S., & Jabborova, Z. (2019). PRINCIPAL DIRECTIONSON THE DEVELOPMENT OF ENTREPRENEURSHIP. *International Finance and Accounting*, 2019(3), 18.
7. Жабборова, З. М. (2018). О СИСТЕМЕ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН. *Актуальные научные исследования в современном мире*, (12-4), 47-50.
8. Mamasodikovna, J. Z. (2022). Development of the economy of the republic of Uzbekistan to support small business and private enterprise. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 12(1), 22-26.
9. Jabborova, Z. (2019). Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликни ривожлантириш орқали аҳолининг иш билан бандлигини ошириш. *Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar*,(5), 111-116.
10. Жабборова, З. М. (2023). КИЧИК БИЗНЕС ВА ХУСУСИЙ ТАДБИРКОРЛИК ФАОЛИЯТИДА МЕҲНАТ МУНОСАБАТЛАРИНИНГ

РИВОЖЛАНИШИ. *IJTIMOYIY FANLARDA INNOVASIYA ONLAYN ILMIY JURNALI*, 3(1), 55-60.

11. Mamasodikovna, J. Z. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*.

12. Mamasodigovna, J. Z., & Sharafullina, R. R. (2024). KICHIK BIZNES VA TADBIRKORLIK FAOLIYATINI RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI JIZZAX VILOYATI MISOLIDA. *JOURNAL OF EDUCATION, ETHICS AND VALUE*, 3(5), 26-32.